

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 3**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
3-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-3, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-3

TOSHKENT-2024

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14739171>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурод
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14739171>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammed Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/SODERZHANIE/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Ibragimov Zhumagali, Yoqubov Ixtiyor	
Kazak türkçesinin güney bölgesi ağizlarında ünlüler ve özellikleri.....	7
Sulaymonov Bobir	
Lug‘at – murakkab ichki qurilmaga ega megatizim.....	18
Turdimurodov Sirojiddin	
“O‘zbek tili evfemalari o‘quv lug‘ati”ni tuzish va uni takomillashtirish xususida.....	27
Saidova Sayyora	
Dialektal xaritalashga doir jahon va turkologiya tajribasi.....	34
Xodjiyev Yusuf	
Andisha va uning tabu, evfemizmlarda namoyon bo‘lishi.....	42
Faxriddinova Dilfuza	
O‘zbek tilida tabrik nutqiy aktining funksional-pragmatik xususiyatlari.....	54
Aminova Nafisa	
Farmon Toshev publitsistikasida qo‘llangan metaforalarning lingvostilistik tahlili.....	60
Hayitova Mahliyo	
Jahon tilshunosligida “suv” leksemasining o‘rganilishi.....	68
Abriyeva Nodira	
Rozilikni ifodalashning noverbal kinesik vositalari.....	76
Alimova Sarvinoz	
O‘zbek va ingliz tillarida otning semantik voqelanishi.....	83
Muhammadiyev Nodir	
O‘zbek tiliga o‘zlashgan leksik birliklarning semantik xususiyatlari.....	91
Karimova Muqaddas	
Dialog tuzilishidagi aksiologik jihatlar tahlili.....	96

TA'LIMSHUNOSLIK

Ganiyeva Dildora	
Unli tovushlar tizimini o‘qitishning metodik ta‘minotini takomillashtirish pedagogik muammo sifatida	105
Djakbarova Mahliyo	
Ona tili fanidan amaliy darslarni tashkil etish bo‘yicha metodik tavsiya.....	114
Allamurodova Sabohat	
Enhancing literary analysis through film adaptations in a flipped classroom.....	122

TARJIMASHUNOSLIK

Проф. Гак Владимир Григорьевич (Россия)	
Тилларни ўрганишда қиёсий типологиянинг метод ва вазибалари	
РУС ТИЛИДАН ПРОФ. И.К.МИРЗАЕВ ТАРЖИМАСИ.....	131

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Xodjiyev Yusuf

Guliston davlat universiteti doktoranti (DSc)

Sirdaryo, O'zbekiston

yusuf.hojiyev@icloud.com

ANDISHA VA UNING TABU, EVFEMIZMLARDA NAMOYON BO'LISHI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada o'zbek lingvomadaniyatiga xos bo'lgan *andisha* tushunchasi, uning tabu hamda evfemizmlarda namoyon bo'lishi borasida tahlillar olib borilgan va munosabatlar bildirilgan. *Andisha* tushunchasining o'zbek milliy madaniyatida tutgan o'rni haqida fikrlar bildirilgan. Evfemik ma'no ifodalashda va tabu shaklida kelishida mazkur tushunchaning o'ziga xos tomonlari tadqiq etilgan.

Shuningdek, andisha o'zbek xalqining uzoq tarixiy taraqqiyoti jarayonida shakllangan, o'zaro munosabatlarni tartibga solib turuvchi oqibatini tafakkur qilish orqali yuzaga chiquvchi uyat hissi ekanligi, uning mohiyatini boshqa millat egalariga tushuntirish juda murakkablik tug'dirishi va bu milliy xarakter o'zbek kishisida bolalikdan ijtimoiy hamjamiyat ta'siri ostida yillar davomida shakllanishi borasida tahliliy fikrlar bildirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: milliy xarakter, andishalilik, tabu, ijtimoiy tabu, lingvistik tabu, lisoniy jamiyat, evfemizm.

Khodjiyev Yusuf

Doctoral student (DSc)

of Gulistan State University

Syrdarya, Uzbekistan

yusuf.hojiyev@icloud.com

THOUGHTS AND ITS MANIFESTATION IN TABOOS AND EUPHEMISMS

ABSTRACT

In this article, the concept of *andisha*, characteristic of the Uzbek linguistic culture, its manifestation in taboos and euphemisms was analyzed and relationships were reported. Opinions were expressed about the role of the

concept of *andisha* in Uzbek national culture. The specific aspects of this concept in the expression of euphemistic meaning and in the form of taboo have been studied. Also, the feeling of *andisha* is formed in the course of the long historical development of the Uzbek people, which is formed by thinking about the consequences of mutual relations. Analytical opinions about its formation over the years under the influence of the social community have been expressed.

Key words: national character, taboo, social taboo, linguistic taboo, language society, euphemism.

Ходжиев Юсуф

Докторант (DSc)

Гулистанского государственного университета

Сырдарья, Узбекистан

yusuf.hojiyev@icloud.com

АНДИША И ЕГО ПОЯВЛЕНИЕ В ТАБУ, ЭВФЕМИЗМАХ

АННОТАЦИЯ

В данной статье проанализировано понятие *андиша*, характерное для узбекской лингвокультуры, его проявление в табу и эвфемизмах, а также выявлены взаимосвязи. Высказывались мнения о роли понятия *андиша* в национальной культуре узбеков. Изучены специфические аспекты этого понятия в выражении эвфемистического значения и в форме табу. Также чувство стыда формируется в ходе длительного исторического развития узбекского народа, которое формируется размышлениями о последствиях взаимоотношений. Аналитические мнения о его формировании на протяжении многих лет складывались под влиянием социального сообщества выразился.

Ключевые слова: национальный характер, табу, социальное табу, языковое табу, языковое общество, эвфемизм.

Andisha soʻzi oʻzbekchaga fors tilidan oʻzlashgan boʻlsa-da, u nomlayotgan tushuncha xalqimizning tabiatida chuqur ildiz otgan, asrlar davomida shakllangan, ajdodlardan avlodlarga oʻtib kelayotgan koʻpni koʻrgan xalqimizning asl tabiatini namoyon qiluvchi maʼnaviy-axloqiy tushuncha, tarbiya bilan bogʻliq sifat, milliy xarakter darajasidagi maʼnaviy qadriyatdir. Oʻzbek tilining izohli lugʻatida *andisha* soʻzining maʼnosi shunday izohlangan:

“**ANDISHA** [fikir, oʻylash]. 1. Ketini, oqibatini oʻylab yoki yuzxotir qilib yuritilgan mulohaza. *Andishaning oti qoʻrqoq*. Maqol. *Gʻoʻzalarigizni juda oʻt bosib ketibdi-yu, — choʻchitib yubormaylik degan andisha bilan ohista soʻradik*. Gazetadan.

2. Umumian fikr, mulohaza. *Qandaydir andisha tutdi tilini*. A.Muxtor.

3. Sharm-hayo, or-nomusga amal hissi. *Biz Zulfiya opaning yonlarida boʻlib,*

u kishidan nafaqat jurnal ishini, odob-andishani, halollikni ham o'rgandik. "Saodat" [3.,94-b].

Vikipediya sayti Milliy ensiklopediyaga asoslangan holda quyidagi ta'rifni beradi: "Andisha – axloqiy tushuncha. O'zaro muomalada sharm-hayo, bosiqlik va muloyimlik bilan munosabatda bo'lishni talab qiladi. Andishali odam birovlarining izzat-nafsiga tegmaydi, kattalar, oqsoqollar hurmatini joyiga qo'yadi; o'ta bosiqlik bilan fikr yuritib biror ishni hal qiladi. Andisha sharm-hayo, uyat, istihola, iffat, ibo kabi odob tushunchalari bilan uzviy bog'liq" [26.].

Sohaviy adabiyotlarda andishalilik tushunchasiga quyidagicha ta'rif beriladi: "Andishalilik - har qanday holatda ham ishning oqibatini o'ylab qaror qabul qilish, mulohazakorlik. O'zaro muomalada axloq-odob qoidalariiga qat'iy amal qilish" [1.,45-b].

Demak, andisha o'zbek xalqining uzoq tarixiy taraqqiyoti jarayonida shakllangan, o'zaro munosabatlarni tartibga solib turuvchi oqibatini tafakkur qilish orqali yuzaga chiquvchi uyat hissi ekan. Andishaning mohiyatini boshqa millat egalariga tushuntirish juda murakkablik tug'diradi. Bu milliy xarakter o'zbek kishisida bolalikdan ijtimoiy hamjamiyat ta'siri ostida yillar davomida shakllanadi. Tilda shunday tushunchalar in'ikos etadiki, ma'nosini bitta so'z bilan, so'z birikmasi bilan tushuntirish mumkin bo'ladi. Shunday zalvorli tushunchalar ham til birliklari orqali nomlanadiki, bu tushunchalarning mazmun-mohiyatini ochish uchun so'z, so'z birikmasi, gapning imkoni yetmaydi. Bu kabi tushunchalarning ma'nosini katta hajmli matnlar orqali ochish mumkin.

Ma'lumki, andisha boshqa tillarga to'g'ridan to'g'ri tarjima qilinmaydigan o'zga tilda lakuna hosil qiluvchi lingvokulturema sanaladi. Ikki tilli lug'atlarda bu tushunchani o'zbekchadan farqli izohlaydilar. Masalan, rus-o'zbek va o'zbek va rus tili lug'atida M.Abduraximov *andisha* so'zi ma'nosini rus tilida quyidagicha beradi:

1. "Опасение, боязнь; осторожность, предусмотрительность;
2. Деликатность, тактичность; *-ning oti qo'rqoq* (deydilar) пословица осмотрительность (или деликатность) именуют трусостью;
3. Стыдливость, совесть; *-si yo'q odam* человек, - *ne* имеющий ни стыда, ни совести" [2.,704-b].

Mazkur tarjimaga e'tibor qaratsak, unda qo'rquv, xavotir kabi salbiy ottenkalar mavjud. Demak, biz, o'zbeklar, *andisha, xijolat, hayo, uyat* deb nomlayotgan tushunchamiz boshqa til egalari nazdida o'zgacha taqlin qilinmoqda. Bu holat ushbu tushunchaning sof milliyligidan, bu fazilat milliy xarakter ekanligidan dalolat beradi.

Andisha so'zining semantikasiga e'tibor qaratsak "*o'zaro munosabat*", "*tafakkur qilmoq*", "*oqibatini o'ylamoq*", "*o'zina nazorat qilmoq*", "*nimadandir tiyilmoq*", "*uyat*" kabi ma'no bo'laklari mavjud. Ya'ni inson andisha qilganda mana shu munosabatning oqibatini tafakkur qilib qaysidir fikridan, so'zidan, niyatidan tiyiladi, aytishga uyaladi. Andisha uyat bilan bog'liq ekanligini leksikografik talqinlar ham dalillaydi.

“UYAT 1.O'z qilmishi, noo'rin xatti-harakatidan xijolatlik hissi; nomus. **Betamizda bet bo'lmas, Bezorida uyat bo'lmas.** Maqol. **Ko'nglida**

uygʻongan qoʻrquvni, uyatmi — allaqanday tushunib boʻlmas bir tuygʻudan rangi oʻchib ketganini oʻzi ham se-zib, Anvarga zimdan qarab qoʻydi. Oʻ.Hoshimov, “Qalbingga quloq sol”.

2. Axloq-odob, taomil talabiga toʻgʻri kelmaydigan, unga zid ish, xatti-harakat va sh.k. **Sanam xola ishq-muhabbatni qattiq uyat hisoblar edi.** P.Qodirov, “Qora koʻzlar”.

3. Uyat boʻladigan, uyatli. **Oʻtgan xotinga gap tashlaydi, uyat gaplarni gapiradi.** Choʻlpon, Kecha va kunduz.

4. Uyatli ish, xatti-harakat, holat kabilarni alohida taʻkidlash, qayd etish uchun qoʻllanadi. **Duduqlanma, buyruq bajarildimi, yoʻqmi? Uyat! I.** Rahim, “Chin muhabbat”[4.,334-b].

Inson aytmoqchi boʻlgan soʻzini andisha qilib, uyalib aytmaydi yoki oʻrniga boshqasini qoʻllaydi. Oʻzbek xalqining mana shunday fazilati nutq jaryonida tabu va evfemistik qoʻllashlarda oʻz ifodasini topadi.

Tabu qadimdan mavjud boʻlgan universalialardan biri boʻlib, taʻqiqlangan degan maʼnoni anglatadi. Ilmiy adabiyotlarda berilishicha, mazkur soʻzni 1777-yilda kapitan J.Kuuk Polineziyaning Tongo orolidagi mahalliy xalq tilidan eshitgan va u orqali keng jamoatchilikka yoyilgan. Aslida, u ikki *ta* va *pu* qismlaridan iborat boʻlib, “muqaddas taʻqiq” maʼnosini bergan.

A.A.Reformatskiy tabuga quyidagicha taʻrif beradi: “*..jamiyat taraqqiyotining turli bosqichlarida kishilik hayoti doirasida yuzaga keladigan taqiq*”[4.,93-b]. Tabular ijtimoiy (etnografik) va lingvistik tabularga boʻlinadi[5.,14-b].

J.Omonturdiyev bu haqida shunday munosabat bildiradi: etnografik tabu termini ostida tarixan shakllanib odatga aylangan, biroq maʼlum sabablarga koʻra man etilgan ijtimoiy harakat, voqelik yoki odat tushunilsa, lingvistik tabu termini ostida maʼlum sabablarga koʻra biror voqelik yoki predmetning oʻzi emas, uning nomini toʻgʻridan toʻgʻri tilga olish man etiladi[5.,14-b].

M.Mirtojiyev etnografik tabularga quyidagilarni kiritadi: “U yo diniy, yo irim, yo noxushlik uygʻotishi nuqtayi nazaridan taqiqlashdir. Masalan, qibлага oyoq uzatib oʻtirish yo yotish man qilinadi. Bu ham tabuning koʻrinishidir. U diniy nuqtayi nazar bilan belgilangan. Yana supurgini tik qoʻymaslik, axlatdan hatlamaslik, otash kurakni oyoq ostida qoldirmaslik kabi irimga asoslangan etnografik tabular ham bor[5.,16-b]. Ijtimoiy tabular turli vaqtlarda oʻsha davrning tafakkur tarzi bilan bogʻliq holda vujudga keladi. Xalq nimanidir taqiqlar ekan, unda baribir qandaydir asos boʻladi. Masalan, Islom dinidagi harom tushunchasini ham diniy tabuning bir koʻrinishi deb baholash mumkin. Yoki irim deb baholanadigan man qilingan odatlarlarda ham oddiy haqiqatlar yotadi. Masalan, qalampir yoki tuzni qoʻlga berish mumkin emas. Chunki ular achchiq va shoʻr boʻlib, qoʻl bilan koʻz ushlansa, koʻzga azob beradi. Supurgi bilan uy tozalanar ekan, unga kasallik tashuvchi mikroorganizmlar (bakteriya, virus, zamburugʻ) ilashadi. Shuning uchun uni ustidan sakrash mumkin emas. Tunda nonsiz yurish mumkin emas. Qorongʻida biron bir hayvon tashlansa, non berib qutilib ketish mumkin. J.Omonturdiyev toʻgʻri taʻkidlaganidek, “tabu va

evfemizm ibtidoiy din, ongi o'jiz odamlarning g'ayritabiiy dunyoqarashi, xurofot, bid'at, rasm-rusumlar ta'sirida paydo bo'lgan eskilik qoldiqlari, bular jamiyatning keyingi taraqqiyotida madaniylashgan bosqichlarida yo'q bo'lib boradi degan qarashlar o'zini oqlamaydi"[5.,15-b]. Turli irimlarda ham xalqning yashash uchun kurashi o'z aksini topadi. Masalan, bolaning yostig'i ostiga qo'yilgan non parchasi bolaga tahdid qilayotgan hasharotlar uchun yemish bo'lishi va bolani asrab qolishi mumkin. Yoki yostiq ostidagi pichoq ilon, qurt yoki boshqa zararkunandalarni tezda yo'q qilinishi uchun bir vosita, ehtiyoj vazifasini bajargan. Beshik ostiga solinishi majbur bo'lgan kigizlarda esa chayon, qoraqurtlar yura olmagan, oyog'i tiqilib qolgan. Ma'lum bir davrda, insoniyat hali tevarak atrofdan to'liq himoyalangan zamonlarda muayyan xatti-harakatlar asrlar o'tib shunchaki odatga, irim-sirimlarga aylanib qoladi.

Biz uchun ijtimoiy tabular emas, lisoniy tabular muhim ahamiyat kasb etadi. Aytilishi taqiqlangan so'zlar lisoniy tabular deyilishi ma'lum. "Lingvistik tabu lug'aviy birlikning, yo xalq irimi nuqtayi nazaridan, yo atash noxushlik uyg'otishi nuqtayi nazaridan, muomalada qo'llanishi taqiqlanishidir. Ya'ni lingvistik tabu muayyan bir lug'aviy birlikning qo'llanishiga nisbatan tadbiiq etiladi. Bunda tabuga uchragan birlik asosan so'z bo'ladi"[6.,94-b].

Bizningcha, lingvistik tabular ikki xil sabab bilan yuzaga chiqadi: qo'rquvdan va hayodan. Qo'rquvdan aytilishi taqiqlangan so'zlarga *chayon, ilon, qizamiq, rak, sil* kabilar kiritiladi. Odamlar chayondan qo'rqanlar va uning nomini tabu qilib, *eshak, oti yo'q, nomi yo'q, gazanda* deb; ilondan qo'rqib *arg'amchi*; qizamiqdan qo'rqib *gul*, sildan qo'rqib *o'pka kasal*; rakdan qo'rqib *yomon kasal* deb nomlagan. Bu qo'rquvlarning qanchalik haqiqatga yaqinligini belgilash adolatdan emas. Zero, xalq har qanday yo'l bilan unga zarar keltiradigan narsalardan ehtiyot bo'lishi doim oqlanishi kerak. Zero, bugungi kunda psixologiya sohasining tubdan taraqqiy etayotganligining guvohi bo'lib turibmiz. Bu sohada so'zning, kalomning ruhiyatga, ongga ta'siri, aytilgan so'zning qudrati, aytilgan so'zning reallashuvi kabi psixologik jarayonlar tabu qilishning ilmiy asosga ega ekanligidan, qadim ajdodlarimizning so'z, narsa, so'zlovchi va tinglovchi o'rtasidagi ipsiz aloqani azaldan sezganlari tahsinga loyiqdir.

Ko'plab tillarda tabu mavjud va u muayyan sabablarga asoslanadi. Lekin o'zbek tilida shunday tabular borki, ular hayodan, uyatdan aytilmaydi. Masalan, *tug'di* so'zini aytish muayyan ijtimoiy hamjamiyat uchun tabu bo'lishi mumkin, yoki *erim, xotinim* so'zlari ba'zi bir oila uchun taqiqlangan bo'ladi. Bunday hayodan qilingan taqiqlarni hamma tadqiqotchilar ham tabu deb hisoblamaydi. Masalan, M.Mirtojiev bu haqida shunday yozadi: "Ayrim o'zbek tilshunoslari tabudan yondosh hodisalarni ajrata olmaganlar"[7.,6-b]. Tilda madaniy muloqotga sig'maganligi, qo'polligi uchun ayrim so'zlar nozik tabiat hamsuhbatlar doirasida qo'llanmaydi. Masalan, xotinlar *er* so'zini, umuman har qanday odam *o'ynash* so'zini aytishdan tiyiladi. Bu so'zlarning qo'llanishi aslida taqiqlangan emas, faqat hamsuhbat oldidagi andisha yuzasidan ularni tilga olishdan kishi o'zini tiyadi. Bunday xarakterli leksika hech vaqt tabu qatoriga

kiritilmaydi. Tabu soʻzlarni ulardan farqlash kerak”. *Chayon* soʻzini aytmaslik, unga qoʻyilgan taqiq lisoniy hamjamiyat tomonidan qoʻyiladi, soʻzlovchi bu taqiqqa rioya etish yoki etmaslikni oʻzi tanlaydi. Xolbuki, adabiy til meʼyorlari ushbu meʼyor bilan aynan emas. Adabiy tilda soʻzlovchi eshakni emas, chayonni ishlatishi kerak. Xuddi shunday uyatdan, hayodan qoʻyiladigan taqiqqlar ham muayyan lisoniy hamjamiyat tomonidan qoʻyiladi. Uni tanlash soʻzlovchining madaniyati, axloqiy meʼyorlari bilan shartlangan boʻladi. Biz mazkur tadqiqot davomida kichik lisoniy hamjamiyat tomonidan hayo, uyat nuqtayi nazaridan taqiqlangan soʻzlarni tabu deb belgiladik va bu taqiqlarda xalqimizning azaliy uyat, andisha kabi fazilatlarini aks etadi deb hisobladik.

Uyatdan, andishadan shakllangan tabularni mavzu guruhlariga ajratish, jadvallar, chizmalar orqali tahlil qilishga andisha qildik. Ularga ayrim misollar keltirish bilan chegaralanamiz:

1. Tugʻish jarayonini ifodalovchi soʻzlar tabusi.
2. Er-xotin munosabatlarini ifodalovchi soʻzlar tabusi.
3. Organizmning tuzilishini, funksiyasini ifodalovchi soʻzlar tabusi.
4. Kiyim nomlaridagi tabu qilingan soʻzlar.

Oʻzbek milliy madaniyatida qadimdan er va xotin bir-biriga oʻz nomi bilan murojaat qilmagan. Odatda ular toʻngʻich farzandlarining nomi bilan murojaat qilgan. Bu anʼana yillar oʻtgan sari yoʻqolib, er va xotin bir-birini *dadasi* va *onasi* deb chaqirishi odatga aylanib qoldi. Lingvokulturologiya darsligida bu odat xususida shunday fikr bildiriladi: “Baʼzi oʻzbek oilalarida erkak xotiniga katta qizining ismi bilan, xotin esa eriga katta oʻgʻlining ismi bilan xitob qiladi. Xotininga nisbatan *onasi*, *oyisi*, *ayasi*, erga nisbatan *otasi*, *dadasi*, *adasi* kabi murojaat shakllarini qoʻllash mumkin: *Toʻgʻri, dadasi, men aytaman. Hoy onasi, suyunchini choʻz.* Mazkur xitob shakllari ibtidoiy davrlardan qolgan tabu qoldigʻi boʻlib [8., 325-b], u oilada er-xotindan koʻra koʻproq bolalarning ota-ona juftligini, sherikligini, yaʼni bolalarning qadrini, ahamiyatini namoyon qiladi” [9., 48-b]. Oʻzbek oilalarida erini *bu kishi, bu kishim, bular, oʻgʻliz, akangiz, ukangiz, kuyovingiz, dadasi* deb; xotinini esa *ayolim, oilam, bolalarim, ahli oilam, kelingiz* deb atash oʻzbek madaniyatining eng nozik jihatlaridan, oʻzbeklarning andishalilik xarakterining eng goʻzal koʻrinishlaridan deb belgilash mumkin. A.Qodiriy mana shunday milliy fazilatlarini juda goʻzal tarannum etgan ijodkordir. Shuning uchun ham “Oʻtgan kunlar” asari sevib oʻqiladi: *Onajon, kuyavingizning yozgʻanlaridan tashqari men sizga shu bilan oltinchi xat yozdim. Ammo sizdan uchta va dadamdan ikkita xat oldim (A.Qodiriy. Oʻtkan kunlar)* yoki

— *Oʻsha toʻngʻiz uylanmakchi boʻlib manim bir oʻrtogʻimgʻa sovchi qoʻyib yurar edi... Men ersa oʻrtogʻimni unga tegishdan aynatkan edim. Aynatishim haligʻi toʻngʻuzning qulogʻigʻa yetib meni bu kishiga chaqibdir. Bu kishi boʻlsa, nega biravni oʻrtasigʻa tushasan, deb mendan xafa boʻldilar... (A.Qodiriy. Oʻtkan kunlar)*

Shu asarda xotinini farzand nomi bilan nomlash anʼanasi ham juda chiroyli berilgan. Yaʼni xotini nomining shu oilada, kichik lisoniy

hamjamiyatda, tabu qilinganligi quyidagi misolda yaqqol ko'rinadi: *“Choyni ichib bo'lg'andan keyin qutidor fotiha o'qub o'rnidan turdi: — Men senga aytib qo'yay, Kumush, — dedi turar ekan qutidor Oftob oyimg'a, — bu kunga bir mehmon aytgan edim. Cho'ringni chiqarib mehmonxonani tozalat. Anovi yangi qoplag'an ko'rpalarini ber, tanchaga o'shani yopsin. Katta gilamni ham chiqar, uyingda mevalaring bor edimi?”*

Xuddi shu matn parchasi rus tiliga qilingan tarjimasida milliy fazilat tarjimon tomonidan anglanmagan, e'tiborsiz qoldirilgan:

“Закончив чаепитие, кутидор прочел фатиху, и вставая с места, заметил:

Кумуш, имей в виду, я пригласил сегодня одного гостя.

А Офтоб-аим сказал:

- Прикажи служанке прибратья в михманхане. Дай ей вон новые курпачи, пусть ими накроет сандал. И достаньте большой ковер, да, и кстати, если ли в доме фрукты”.

E'tibor qilinsa, bu tarjimada qutidor mehmon kelishi haqida Kumushni ogohlantirmoqda. Aslida esa Kumush deya, u ayoliga, Oftob oyimga murojaat qilayotgan edi. Abdulla Qodiriyning ushbu asaridagi o'zbek andishi tarjimasining mushkul ekanligi va ingliz tilidagi tarjimalarda bu lakunar birlikni to'g'ri kompensatsiya qilinishi xususida N.Dosbayevaning *“Tarjimalar tahlilida Qodiriy andishalari”* nomli maqolasida ham fikr yuritiladi[10., 186-196-b].

Demak, so'zlovchi o'z nutqda qaysidir noqulay so'zni aytishni uyat sanasa, hayo, andisha qilsa, aytmasligi mumkin. Bu me'yor lisoniy jamiyat tomonidan belgilangan bo'lib, unga amal qilish so'zlovchining madaniyati, milliy an'analarga sodiqligi bilan o'lchanadi.

Bunday taqiqlar turli hududlarda o'zgacha ko'rinishlarda mavjud. Kelinlarning qaynona bilan ortiqcha gaplashmasligi, kelin bo'lib tushgan xonadondagi qizlarning ismini aytish mumkin emasligi, bir qishloqda mavjud ismlarni yangi tug'ilgan chaqaloqlarga qo'yish mumkin emasligi kabi lingvistik tabular shular jumlasidandir.

Aytilishiga tabu qo'yilgan, qo'pol, dag'al, uyatli so'zlar o'rniga nisbatan yumshoqroq bo'lgan so'z yoki iboralar evfemizmlar deb aytiladi. *“... madaniy muloqatga sig'ishmaydigan, qo'pol, dag'al, andishasiz so'zlardan muomala jarayonida tiyilishga to'g'ri kelar ekan, uning o'rnida yumshoqroq, yoqimliroq, madaniyroq so'z, ibora tanlash joiz bo'ladi. Mana shu so'z, iboraning tanlanishi evfemizmlarning ko'rinishlaridan biri hisoblanadi”*[6.,96-b].

O'zbek milliy xarakterlaridan biri bag'rikenglik, tantilikdir. Bu xarakter inson shaxsini ulug'lash, *“qattiq gapirib”* dilini og'ritmaslik, uyat holatlarni berkitish, ko'rib-ko'rmaslikka olish, qo'pollikni muloyimlashtirishda kuzatiladi. V. fon Gumbold aytganidek, tilda xalq ruhi aks etar ekan, mana shu bag'rikenglik xarakterimiz nutqda ham voqelanadi. Ya'ni so'z orqali insonlarni xafa qilmaslik, dilini og'ritmaslik, qo'pollikni yumshatish, noxush holatlarni mo'tadillashtirish, *“qog'ozga o'rab”* gapirish ham insoniylikning, xususan, o'zbek milliy madaniyatining ajralmas qismidir.

Azaldan xalqimizda soʻzning qudratiga, uning reallashuviga ishonilgan. Ajdodlarimiz yomon gaplarni aytishdan tiyilgan: *Yaxshi niyat qil; Yaxshi gapga ham yomon gapga ham farishtalar "omin" deydi, Yaxshi gap jon ozigʻi; Aytilgan soʻz - oʻtilgan oʻq; Aytsa, yomon boʻladi* degan jumlar xalqning qon-qoniga singib ketgan. Islom dini va milliy qadriyatlarning uygʻunligida inson qalbi muqaddas ekanligi, unga zarar keltirish, xususan, soʻz orqali ziyon keltirish gunoh ekanligi haqidagi tushunchalarimiz soʻzga ehtiyotkorona yondashish anʼanasini keltirib chiqargan. A.Navoiyning quyidagi satrlari mana shu qadriyatni oʻzida aks ettiruvchi shiordir: “Kimki bir koʻngli buzuqning xotirin shod aylagay, Oncha bor kim Kaʼba vayron boʻlsa obod aylagay”.

Tilda evfemizmlarning qoʻllanishi, odatda, dagʻal, uyat, noqulaylik tugʻdiruvchi soʻzlarning salbiy taʼsirini yumshatish, tinglovchi uchun nutq jarayonida qulaylik yaratish kabi vazifalarni bajaradi. Bu xususida ayrim Evropa tilshunoslari “haqiqiy vaziyatning berkitilishi” vajini ham ilgari suradilar. Ularning fikricha, evfemizmlarga asoslangan nutq taʼsirida soʻzlovchi haqiqiy vaziyatni xolis baholay olmaydi va bu holat unga salbiy taʼsir qilishi mumkin. Masalan, ogʻir kasallikka uchragan bemor gʻarb davlatlarida shifokorga murojaat qilib, oʻz sogʻligʻi haqida toʻgʻri (kasallik darajasi, tuzalish darajasi, umrining taxminan qancha qolganligi, davolashning keyingi taktikasi haqida) maʼlumotlarni olishi mumkin. Bunday ochiqlik ular uchun meʼyor sanaladi. Oʻzbeklarda esa bemorga bunday munosabatda boʻlish noodatiy boʻlib, shifokorlar oʻz kasbiga oid evfemizmlardan foydalanadi: *qoʻlimizdan kelgancha harakat qilamiz, har ish Allohdan, tuzalib ketasiz, koʻrmaganday boʻlib ketasiz* kabi.

Oʻzbek milliy madaniyati aks etuvchi evfemizmlarning eng asosiy guruhlaridan ayrimlarini tahlilga tortamiz:

1. Jismoniy va aqliy kamchiliklarni yumshatuvchi evfemizmlar. Ushbu turdagi evfemizmlar insonparvarlik nuqtayi nazaridan eng yuqori mavqedagi soʻz va iboralardir. Zero, inson har qanday kamchiliklarni hayoti davomida bartaraf etishi mumkin. Lekin sogʻligʻi, tana tuzilishi bilan bogʻliq patologik jarayonlar odamning oʻziga bogʻliq boʻlmaydi va ularni qoʻpol, dagʻal soʻzlar bilan ifoda etish, ustidan kulish tubanlikdir. Mana shu holatlarning yumshatuvchi nominatsiyalarni xalqimiz qadim zamondan ber qoʻllab kelganligi azal madaniyatimizdan, andishali xalq ekanligimizdan, odamgarchilik tabiatimizdan darak beradi. Masalan, qadimdan *jinni, telba* soʻzlari oʻrniga *eshon, afandi, orqali, majnun, mashrab* evfemalari qoʻllangan. Bugungi kunda *kar* soʻzi oʻrniga *eshitish kobilyatini yoʻqotgan* yoki *eshitish qobilyati cheklangan, koʻr* soʻzi oʻrniga *koʻrish imkoniyatini yoʻqotgan, koʻrish imkoniyati cheklangan, majruh* soʻzi oʻrniga *nogiron, nogiron* soʻzi oʻrniga *imkoniyatlari cheklangan* kabi soʻz va iboralar qoʻllanmoqda. Hatto “Defektologiya” fani nomidagi “defekt” nuqson soʻzi oʻquvchilarda xafagarchilik keltirib chiqarmasligi uchun “Maxsus pedagogika” nomiga oʻzgartirilganligi quvonarli hol.

2. Moddiy holat bilan bogʻliq evfemizmlar. Qashshoqlik bilan bogʻliq holatlarni kamsituvchi *yalangoyoq, gadoy, kambagʻal, tilamchi* kabi soʻzlar

o'rniga *qo'li yupqa, qo'li yupun, ijtimoiy himoyaga muhtoj, moddiy imkoniyatlari cheklangan* kabi so'z va iboralarni ishlatish bugungi kunda barcha uslublarda o'z o'rniga ega bo'lmoqda. Hatto siyosiy arboblarning nutqida ham inson qadr-qimmatini himoya qilish masalasida evfemizmlardan foydalanish zamonaviy rasmiy uslubning o'ziga xosligidir. Yaqin-yaqingacha evfemizmlar rasmiy uslubda qo'llanmas edi. Bugungi kunda rasmiy uslub ham evfemizmlardan foydalana boshladi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 830-sonli qarori shunday nomlanadi: "Aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini yanada qo'llab-quvvatlashga qaratilgan O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida".

3. Yoshga oid salbiy semantikani yumshatuvchi evfemizmlar. Ma'lumki, inson yoshining oshib borishi bilan organizmda turli fiziologik noxushliklar yuzaga chiqib boshlaydi. Shu sabab har bir tilda keksalikni ifodalovchi salbiy semantikali birliklar bo'lishi tabiiy. Yoki insonga keksalikni eslatish biroz noxushlik keltiradi. Shunday vaziyatlarda evfemizmlardan foydalaniladi. Bunday holatlarda *qari* so'zining o'rniga *yoshi ulug', mo'ysafid, ko'pni ko'rgan, yoshi katta* kabi evfemalardan foydalanish o'rinlidir. Abdulla Qahhor "Asror bobo" hikoyasida *qari* kishiga nisbatan juda original evfemani qo'llaydi. "Ozibmanmi, qorayibmanmi" degan savolga "Mayiz bo'libsan" degan javob beriladi. A.Qahhor *qora, ozg'in* so'zlarini qo'llashdan qochib shu rangdagi, lekin shirin "mayiz" nomi bilan vaziyatni yumshatgan.

Bu kabi evfemik qo'llashlar maqollar matnida ham ko'p kuzatiladi. Maqollarda "qari qiz" jumlasini "o'tirgan qiz" jumlasini orqali evfemistik qo'llangan: *O'tirgan qiz o'rnini topar.*

Qarilikdagi xotira bilan bog'liq muammolar, tez unutib qo'yish kabi salbiy holatlar ushbu maqolda juda chiroyli o'xshatish orqali evfemistik yoritilgan: *Yoshlikda bilgani - toshga yozgani, qarilikda bilgani muzga yozgani.* Bunda toshning mustahkamligi va muzning eruvchanligi ziddiyatga qo'yilgan va nutqiy antonimiya asosida maqsadga erishilgan.

4. Ayollarga nisbatan ishlatiladigan qo'polliklarni neytrallovchi evfemizmlar. Ma'naviy qashshoq, noto'g'ri yo'lga kirib qolgan ayollarga nisbatan juda ko'p qo'pol so'zlar mavjud. Ularning qo'polligini yumshatuvchi evfemizmlarda ayol muqaddas zot ekanligi, o'zbek millatida har qanday vaziyatda ayolning ojiza va yordamga muhtoj ekanligi nazarda tutiladi.

Eshik ko'rgan yurt buzar,

Beshik ko'rgan yurt tuzar.

Eshik ko'rganni emas,

Beshik ko'rganni ol.

Ushbu maqollarda "eshik ko'rgan" evfemasi "buzuq" so'zining o'rnida qo'llanmoqda.

5. Er-xotin munosabatlarini ifodalovchi evfemizmlar. Ushbu guruhga oid evfemizmlar ko'p bo'lib, *dadasi, bosh egam, xo'jayin, bu kishi, u kishi, bular, o'g'lingiz, quyovingiz, akangiz* kabilarni misol qilish mumkin.

6. Qo'qquvdan tabu qilingan so'zlar o'rniga ishlatiladigan evfemizmlar. Bu guruhga yuqorida *eshak, arg'amchi, gul kabilarni* kiritdik. Shu o'rinda o'lim bilan bog'liq evfemizmlarni ko'rib o'tamiz. Ma'lumki, o'lim insoniyatni hamma narsadan ham ko'p qo'rquvga solgan jarayon. Insonlar adabiy yashamasligi va o'lim haq ekanligini biladi. "Mazkur holatni yumshoqroq nomlash tiriklar uchun dalda va qo'rquvdan qutilish uchun sabab bo'lishi muqarrar. O'zbek tilida *vafot etmoq, olamdan o'tmoq, ko'z yummoq, rihlat qilmoq, ruhi osmonga parvona bo'lmoq, mangu orom topmoq*; rus tilida *boshqa dunyoga ketmoq* (uyti v mir inoy); inglizlarda *ko'pchilikka qo'shilmoq, romashka terishga ketmoq, g'arbiga ketmoq*; xitoylarda esa aksincha *ketmoq* kam qo'llanadi *eski uyiga qaytmoq, Yan-van bilan uchrashmoq* kabi. Ko'rinib turibdiki, har bir evfemistik qo'llashda shu xalqning o'lim haqidagi dunyoqarashi aks etadi. Barcha halqlar uchun yakdil bir holat borki, o'limni evfemistik nomlashda dunyo tashvishlaridan xalos bo'lish vajining mavjudligi: *nayti vechnyy pokoy, obresti vechnoe uspokoenie, otyiskat vechnyy pokoy* (mangu orom topmoq), tojik tilida *rāhat šodan, gonoodan, āramidan* (orom olmoq) *o'lmoq* so'zi o'rnida qo'llansa, *ārāmgāh (oromgoh) qabrison*, rus tilida ruslarda esa vafot etgan odam *pokoynik* (dam oluvchi) deb ataladi"[11.,74-b].

O'zbek tilida o'lmoq holati bilan bog'liq juda ko'p evfemizmlar bor. Ayniqsa, *tuproqqa topshirmoq* evfemizmida o'zbekona falsafa mavjud. Unda onaning mehri, bolasini hech kimga ishonmasligi, diniy qarashlar, tuproqqa bo'lgan munosabatlar aks etadi. "Mana shu nutqiy madaniyat – evfemik tasvir O'tkir Hoshimovning "Ikki eshik orasi" asarida yuksak formada aks etgan:

Shon bolam, jonim bolam.

Allohga topshirdim seni.

Allohga dodim etmadi,

Tuproqqa topshirdim seni.

Juda ko'p tadqiqotlarda evfemizmlarning chegarasi masalasi ochiq qoladi. Ya'ni evfemik ma'no bermaydigan sinonim so'zlar, jumlar ham evfemizmlar qatoriga kiritiladi. Bu xususida M.Mirtojiyevning fikrlarini chegarani belgilovchi asos sifatida qabul qilish mumkin: "... madaniy muloqatga sig'ishmaydigan, qo'pol, dag'al, andishasiz so'zlardan muomala jarayonida tiyilishga to'g'ri kelar ekan, uning o'rnida yumshoqroq, yoqimliroq, madaniyroq so'z, ibora tanlash joiz bo'ladi. Mana shu so'z, iboraning tanlanishi evfemizmning ko'rinishlaridan biri hisoblanadi"[6.,96-b].

Y.Sattorova o'zbek tilidagi *o'lmoq* leksemasining salbiy konnotativ evfemistik sinonimlari deb *qon yutmoq, qon daryosida cho'milmoq, boshini uzmoq, yer yutmoq, yer tishlamoq, qulog'i ostida qolmoq, jonini sug'urmoq, jonini olmoq, asfalasofinga ketmoq* kabilarni beradi[12.,51-b]. Keltirilgan misollar evfemistik emas, aksincha, disfemistik ma'noga ega. Sh. Gulyamova neytral semantikali *uylantirmoq* so'zini evfemizm sifatida beradi: *Boy otamni uylantirish kerak (xotin olib berish)* (S.Ahmad. Qorako'z majnun)[6.,96-b].

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, o'zbek milliy xarakterlaridan biri andishalilikdir. Inson so'zlayotgan so'zini kimgadir zarar yetkazmasligini, noxush holat yuzaga keltirmasligini oldindan tafakkur qilib; uyat, noxush so'zlarni aytishdan uyalsa, u tom ma'noda andishalidir. Tilimiz bizning oyina jahonimiz deganda, Abdulla Avloniy haq edi.

Umuman olganda, o'zbek milliy xarakteriga mos bo'lgan odamgarchalik, hayo, ibo, boshqalarni hurmat qilish kabu xususiyatlar til va nutqda sizlash hodisasini vujudga keltirgan. Yaqinlarini, hatto, yosh bolalarni sizlash boshqa tillardan farqli bo'lib, xalqimizning odamgarchilik, bolajonlilik, so'zga sohir munosabatining natijasidir. Ming afsuski, globallashuv jarayonlarida xalqimizning mana shunday go'zal nutqiy an'nalariga putur yetmoqda.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Эгамбердиева Н., Ходжаев Б. ва б. Юксак маънавиятли шахс шакллантиришнинг тарбия технологияси. – Тошкент: Fan va texnologiyalar, 2012. -45 б. (Egamberdiyeva N., Xodjayev B. va b. Yuksak ma'naviyatli shaxs shakllantirishning tarbiya texnologiyasi. – Toshkent: fan va texnologiyaar, 2012. -45 b)
2. Abdurahimov M. Ruscha-o'zbekcha lug'at. 15-nashr. – Toshkent: Akademnashr, 2019. – 704 b.
3. ЎТИЛ, 5 жилдли, 4-жилд, 334-бет. (О'ТИЛ, 5 jildli, 2019. -704 b)
4. Реформатский А. А. Введение в языковедение. – С.93, Шу фикр О. Азизов ва Ғ.Мусабоевлар томонидан ҳам айтилган. (Reformatskiy A.A. Vvedeniya v yazikovedeniye. -S.93, Shu fikr O. Azizov va G'Musaboyevlar tomonidan ham aytilgan.)
5. Омонтурдиев А. Ж. Профессионал нутқ эвфемикаси. – Тошкент: Фан, 14-б. (Omonturdiyeva A.J. Professional nutq evfemikasi. – Toshkent: Fan, 14-b)
6. Миртожиев М. Ўзбек тили семасиологияси. – Тошкент: Mumtoz so'z, 2010. -120 б. (Mirtojiev M. O'zbek tili semasiologiyasi. – Toshkent: Mumtoz so'z, 2010/ -120 b)
7. Исматуллаев Н. Эвфемизмы в современном узбекском языке. Автореф дисс. ... канд. фиол. наук. – Ташкент.1963. 6-б. (Ismatullayeva N. Evfemizmi v sovremennom uzbekskom yazike. Avtoref diss. ... kand.fiol.nauk. –Tashkent. 1963. 6-b.)
8. Kuçkartayev İ. Özbeklerde Hitap Sözlere ve Hitap Kültürü // Uluslararası Dördüncü Türk Kültürü Kongresi Bildirileri. A., 2000, s. 325.
9. Usmonova Sh. Lingvokulturologiya: Darslik. – Toshkent, 2019.
10. Досбаева н. Таржималар тахлилида Қодирий “андиша”лари // Foreign languages in Uzbekistan, 2020, No 4(33), 186-196.
11. Hakimova M. O'zbek tilida evfemizmlar va ularda milliy madaniyatning aks etishi. O'zbek tili taraqqiyoti va xalqaro hamkorlik masalalari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Toshkent, 2021. 74 b.
12. Сатторова Е. Эвфемизмлар типологияси ва лексикографик тадқиқи масалалари (рус ва ўзбек тиллари материаллари асосида. Филол. фанлари бўйича фалс. д-ри (PhD) дисс. автореф. – Самарқанд, 2002. 14-бет. (67 бет). (Sattorova E. Evfimizmlar tipologiyasi va leksikografik tadqiqi masalalari (rus va o'zbek tillari materiallari asosida. Filol anlari bo'yicha fals.d-ri PhD diss.avtoref. – Samarqand, 2002.14-bet.)
13. Ashirboyev S. O'zbek dialektologiyasi. - Toshkent, 2013. – B. 22.
14. <https://weekend.rambler.ru/read/38910314-v-kakih-yazykah-est-uvazhitelnoe-obraschenie-na-vy/>
15. <https://proza.ru/2012/01/04/964>
16. https://vk.com/@hangugo_korea-stili-rechi-v-koreiskom-yazyke